

ЁШ АВЛОДНИНГ ЮКСАК БИЛИМ ВА ТАФАККУР СОҲИБИ БЎЛИШИДА ПЕДАГОГИК ЖАРАЁННИНГ ЎРНИ

Шодиярова Махфуза Сайдуллаевна

Тошкент имконияти чекланган шахслар учун ихтисослаштирилган

1-сон касб-хунар мактаби Ижтимоий фанлар ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7505582>

Таълим сифат жиҳатдан такомиллаштириш унга қўйилган талабларни ҳисобга олган ҳолда танқидий таҳлил қилиш, ҳамда янгилаш билан бир қаторда, мазкур таълим муассасаларида педагогик жараёнларни ташкил этиш ва педагогик жараённи бошқариш тизимини мазмун жиҳатдан бойитишни талаб қилмоқда. Шу боис, республикамиз мустақиллигининг дастлабки йиллариданоқ узлуксиз таълим тизимини тубдан ислоҳ қилиш, унинг инновацион асосларинини шакллантириш, моддий-техник ва услубий таъминотини ривожланган давлатлар тажрибасидан келиб чиқиб, умумий ўрта таълим педагогларини креатив қобилиятларини такомиллаштириш вазифаси устувор йўналишлардан бири сифатида белгиланди.

Педагогик жараённинг моҳиятини англамаган, болага нисбатан чуқур ҳурматда бўлмаган ўқитувчи таълим-тарбия самарадорлиги ва инсон камолотини таъминловчи фикрга эга бўлмайди. Педагогик жараённинг вазифаси билим бериш, тарбиялаш, ривожлантириш бўлиб, ўқитувчининг фаолият мезонини бегилаб беради. Ўқитувчининг фаолияти педагогик жараённинг ҳаракат воситасидир. Педагогик жараённинг объектлари бўлмиш тарбияланувчи инсонга, ўқувчи ва ўқувчилар гуруҳига, ҳамда алоҳида ўқувчига, педагогик жараённинг субъектлари — ота-оналар, ўқитувчилар, тарбиячилар, синф жамоаси, педагогик жамоа масъулдирлар ва улар жамият талаблари асосида таълим ва тарбия бериш фаолиятини бажарадилар. Ўқитувчи педагогик фаолиятининг ижобий натижалари меҳнат малакасини, яъни эгаллаган билимларини ўзининг ҳаётий ва амалий фаолиятида нечоғлик қўллай билиши билан белгиланади. Ўқитувчининг педагогик фаолияти самарали бўлиши учун зарур бўлган креатив қобилиятлар тизимини: билим, болани тушуна олиш, кузатувчанлик, нутқ малакаси, ташкилотчилик, келажакни кўра билиш, диққатни тақсимлай олиш, вазиятни тўғри баҳолаш, юзага келиш эҳтимоли бўлган ҳар хил зиддиятларни ўз вақтида бартараф этиш, ўқувчиларни билим олишга қизиқтириш кабилар ташкил этади.

Шундай экан, ёш авлоднинг юксак билим ва тафаккур соҳибни бўлиши учун барчамиз жавобгармиз.

Бу жавобгарлик кўпроқ ўқитувчилар зиммасида. Дарҳақиқат, ўқитувчининг обрў-эътиборини таъминлайдиган илк восита унинг тарбияланганлик даражасидир. Ўқитувчи маънавий жиҳатдан соғлом ва кенг фикрлай оладиган бўлиши, ўз миллий қадриятлари, урф-одатлари ва миллатимизнинг буюк сиймолари ижодий меросини теран билишлари керак. Айниқса, ўзи танлаган мутахассислик ва фан соҳасида изланишлар олиб борган алломаларнинг ҳаёти ва ижодини яхши билиши, ҳамда мантиқий тафаккурга эга бўлиши лозим. Бу ўқитувчи педагогик маҳоратининг шаклланиб боришида муҳим аҳамият касб этади. Айниқса, миллий анъаналаримиз, урф-одатларимиз, қадриятларимиз асосида давлатимизнинг буюк келажаги бўлмиш ёш авлодга чуқур билим бериш ўқитувчидан юксак

қобилиятни ва ишчанликни талаб қилади.

Педагогик маҳоратнинг асосий таркибий қисмлари миллий анъана ва урф-одатларимиздан келиб чиқиб, ҳозирги глобал ривожланиш даврида янада тўлдириб борилиши мумкин.

- таълим-тарбия жараёнига замонавий таълим дастурларини татбиқ этиш;
- илғор хорижий тажрибани ҳисобга олган ҳолда болаларни ҳар томонлама интеллектуал, ахлоқий, эстетик ва жисмоний ривожлантириш бўйича ўзига юклатилган вазифалар доирасида шарт-шароитлар яратиш;
- болаларга юқори профессионал даражада таълим-тарбия бериш орқали мактаб таълими сифатини ошириш;
- педагог ахлоқ-одобига риоя қилиш, боланинг кадр-қимматини ҳурмат қилиш, болаларни тазйиқдан ҳимоя қилиш, уларни меҳнатга, ота-онага ҳурмат, атроф-муҳитга эҳтиёткорлик билан муносабатда бўлиш руҳида тарбиялаш;
- ўзининг касбий кўникмаларини ва педагогик маҳоратини доимий равишда такомиллаштириш, ҳамда белгиланган муддатларда ўз малакасини ошириб бориш.

Замонавий педагогик технологияга асосланган педагогик жараёнда интерфаол таълимни кенг кўламда ва мавжуд имкониятлар асосида йўлга қўйишдан иборат. Педагогик жараёнда интерфаол ўқитиш ўқувчилардан ахборотларни ўзлаштириш жараёнида фаоллик, ижодкорлик, мустақилликни шакллантирибгина қолмай, таълим мақсадларининг тўлақонли амалга ошишига ёрдам беради. Бунда таълимнинг қуйидаги концепциялари фундаментал асос сифатида хизмат қилади:

- ўқитувчининг жадал фаолияти – ўқув фаолиятининг асосий кўриниши сифатида намоён бўлиб, у мазкур ҳаракатнинг субъекти ва ташкилотчиси сифатида фаолият кўрсатади;
- ўқув фаолиятининг асосий негизи ва натижаси, мазкур фаолиятнинг объекти – ўқувчи ҳисобланади;
- муваффақиятли ўқув фаолиятининг асосий кўрсаткичи, унинг натижаси ўқувчининг фикрлаш усулларини ўрганиш ва амалий масалаларни ижодий ҳал этиш, эркин, мустақил ҳаракат қила олиш кўникмаларини шакллантиришдан иборат;
- ўқув фаолиятнинг асосий кўрсаткичи ўқув топшириқлари ҳисобланади. Бунда таълим жараёнининг асосий объекти бўлган ўқувчида фикрлаш, билиш ҳаракати усулларини ривожлантирувчи ўқитиш тактикаси муҳим ўрин тутди.

Хулоса қилиб айтганда, педагоглар томонидан олиб борилган педагогик жараёнда интерфаол ўқитиш орқали ўқувчилар билимлари тизими ва ақлий, психологик, ахлоқий, интеллектуал, ҳамда амалий фаолият усуллари самарали ўзлаштириш имконини беради. Педагогик жараёнда интерфаол таълим методлари ва технологиялар усулларнинг асосий ўлчови уларнинг янгилиги, илмий тадқиқот натижалари, ҳамда илғор педагогик тажрибалар билан тенглигидадир. Шунинг учун ҳам интерфаол жараёнларда фаолият кўрсатишни истовчи ўқитувчилар учун янгиликнинг асосий моҳияти нимадан иборатлигини билиш муҳим аҳамиятга эга. Агар бир ўқитувчи мазкур тажриба тамоман янги ҳисобланса, иккинчиси учун у янги бўлмаслиги ҳам мумкин. Шунингдек, педагоглар учун ҳам айни бир усулнинг янгилик даражаси турли-туман бўлиши мумкин. Шунинг учун ўқитувчилар инновацион ижодий фаолиятга ихтиёрий тарзда ўз эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда киришишлари лозим.

Адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамыз. –Тошкент: –Ўзбекистон НМИУ, 2017 й.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармони. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й.
3. Ибрагимова Г. Интерфаол ўқитиш жараёнида ўқитувчиларда креатив функцияни ривожлантириш. Монография – Тошкент: “Фан технология”, 2011 й.

**SCIENCE AND INNOVATION IN THE
EDUCATION SYSTEM**

International scientific-online conference

4. Холиқов А. Педагогик маҳорат.: Иқтисод-молия. 2010 й.

